

**XX ASRNING 50-80-YILLARIDA TOSHKENT IQTISODIY RAYONI SANOAT
SHAHARLARI**

Toirova Zamira Sudonovna

Toshkent viloyati, O'rta Chirchiq tumani, 40 - sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi

Tarix fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372060>

***Annotatsiya.** Ushbu tezisda XX asrning 50-80-yillarida Toshkent iqtisodiy rayoni sanoat shaharlari va ularning mamlakat hayotida tutgan o'rni haqida ma'lumotlar keltirildi.*

***Kalit so'zlar:** Toshkent iqtisodiy rayoni, Angren-Olmaliq sanoat rayolari, Toshkent sanoat rayoni, "O'zbekselmash", "Chirchiqselmash", "Santexlit" zavodi.*

**INDUSTRIAL CITIES OF THE TASHKENT ECONOMIC REGION IN THE 1950S AND
1980S**

***Abstract.** This thesis contained information about the industrial cities of the Tashkent economic region and their role in the life of the country in the 50-80s of the 20th century.*

***Keywords:** Tashkent economic region, Angren-Olmalik industrial regions, Tashkent industrial region, "Uzbekselmash", "Chirchiqselmash", "Santexlit" plant.*

**ТАШКЕНТСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА И ИХ РОЛИ В ЖИЗНИ
СТРАНЫ В 1950-1980-Е ГОДЫ**

***Аннотация.** В данной дипломной работе даны сведения о промышленных городах Ташкентского экономического района и их роли в жизни страны в 1950-1980-е годы.*

***Ключевые слова:** Ташкентский экономический район, Ангрэн-Алмалыкский промышленный район, Ташкентский промышленный район, «Узбексельмаш», «Чирчиксельмаш», завод «Сантехлит».*

Toshkent iqtisodiy rayonida sanoat markazlarining hududiy joylashuvida iqtisodi bo'yicha bir biridan farq qiladigan ikki gruppaga yaqqol ko'zga tashlandi. Sanoat rayonining yadrosi poytaxt Toshkent shaxri bo'lib, uning tarkibiga Chirchiq, Yangiyo'l sanoat tugunlari hamda Chorvoq, G'azalkent, Pskent, To'ytepa, Chinoz, Olmazor, Keles, Narimonov kabi kichik va o'rta shaharlar (sanoat markazlari va punktlari) kirdi. Toshkent sanoat rayonida, asosan, ishlab chiqaruvchi sanoat tarmoqlari ishlab turdi. Jumladan, Toshkentda, asosan, shahar qurulishi uchun maxsulot ishlab chiqaradigan ikkita uysozlik kombinati, temir beton konstruksiyalari va detallari zavodi, g'isht zavodlari, qoplama bezak va quyosh nuridan saqlash moslamalari zavodi va boshqa korxonalar ishlab turdi. Yengil sanoat o'z salmog'i va axamiyati bo'yicha shahar sanoatida ikkinchi o'rinni

egalladi. Chirchiq shahri poytaxtdan keyin ikkinchi o'rinni egalladi. Chirchiq korxonalarida mineral o'g'itlar, qiyin eriydigan va o'tga chidamli metall qotishmalar, qishloq xo'jalik mashinalari uchun komplekt uskunalar, elektr transformatorlar, kompressorlar, ximiya sanoati uchun mashina va uskunalar, temir – beton maxsulotlari, qurulish materiallari, kiyim-kechak, poyafzal va ko'plab boshqa mahsulotlar ishlab chiqarildi. Shaharning eng yirik korxonalariga qatoriga elektroximiya kombinati, "O'zbekselmash", "Chirchiqselmash", transformator zavodlari, kaprolaktam ishlab chiqarish birlashmasi va b.kirdi.

Ohangaron Angren Olmaliq sanoat rayonidagi sanoat markazlaridan biri bo'ldi. Bu yerda sement kombinati, vanna, gaz, plita, rakovina, cho'yan quvur kabi xilma-xil sanitariya texnika maxsulotlari ishlab chiqaradigan "Santexlit" zavodi ishladi. Bekobod shahri bo'lsa asosan qora metallurgiya sanoati markazi bo'ldi. Bekobodda syement zavodi, temir beton buyumlari va boshqa qurulish materiallari korxonalarida ishlatiladi.

Umuman, sovet tuzumi sharoitida milliy siyosatning ijtimoiy-iqtisodiy jihatlariga yetarli e'tibor berilmadi. Mavjud imkoniyatlarni yetarli darajada hisobga olmagan sanoat, qishloq xo'jaligi, ekologik va ijtimoiy sohalarni sog'lomlashtirishga qaratilgan qaror va dasturlar, iqtisodiy, ijtimoiy hamda siyosiy qarama-qarshiliklarni chuqurlashtirib yubordi. Yangiyo'l shahri Toshkent sanoat rayonidagi sanoat markazlaridan biri. Yengil va oziq ovqat sanoatlari rivojlandi. Angren shahrida O'rta Osiyoda eng yirik qo'ng'ir ko'mir xavzasining topilishi Angren shahrining vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Olmaliqda O'zbekistonning eng katta rangli metallurgiya korxonalarida ishlab turdi. Misni qayta ishlash zavodi butun mamlakatga mahsulot yetkazib beruvchi korxonaga aylandi. Biroq, iqtisodiyot va ishlab chiqarish jarayonlarida ilmiy texnikalar bilan ishlashning tashkil etilmasligi sanoat korxonalarida muammolarni yuzaga keltirdi. Korxonalar tabiatni nixoyatda ifloslatirgan Olmaliq konmetallurgiya korxonasining faoliyati xam asta – sekinlik bilan jiddiy nazorat talab qila boshladi. Zavod mis eritish pechidan tarkibida zararli oltingurgut moddasi bo'lgan gazlarni tozalanmasdan havoga chiqarib yubordi. Toshkent iqtisodiy rayyonidagi korxonalar eskirgan chiqindi tozalash qurilmalari bilan ishlab keldi. Chirchiq elektroximkombinat, Olmaliq kimyo zavodlariatrof-muhitga salbiy ta'sir etdi.

REFERENCES

1. Ўзбекистон ССРнинг иқтисодий ва социал географияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1984. – 201-202-б.
2. Ўзбекистон ССРнинг иқтисодий ва социал географияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1984. – 118-119-б.

3. Зокиров Ш. Ўзбекистон халқ хўжалиги ва унинг бутуниттифоқ меҳнат тақсимотида туган ўрни. – Тошкент: “Қизил Ўзбекистон”, “Правда Востока”, “Ўзбекистони Сурх” бирлашган нашриёти, 1960. – 23-б.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH